

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 506 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Xuzra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
	Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
	Inoyatova Zulfiya Xamdammovna	
	Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
	Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi	
	Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish.....	203
	Kayumov Oybek Achilovich	
	Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
	Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
	Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna	
	Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish.....	214
	Rayimova Shahlo Sobirjon qizi	
	STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari.....	217
	Toshev Elbek Choriyevich	
	Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
	Usmanov Botir Allaberdiyevich	
	Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
	Xalilova Dilnoza Furkatovna	
	Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni.....	230
	Xodiyeva Dilrabo Pirimovna	
	Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education.....	233
	Yunusova Nodira Akhmadjanovna	
	Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	237
	Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
	The Psychological Impact of Social Media on Youth.....	242
	Dilfuza Qarshiboyeva	
	Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi.....	246
	Islamova Dilfuza Dilshodovna	
	Dizartriyali bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish.....	250
	Pardayeva Muxlisa	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati.....	257
	Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi	
	Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers.....	259
	Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar.....	264
	Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi	
	"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili.....	268
	Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li	
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	272
	Ravshanova Dildora Sagdullayevna	
	Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi.....	279
	Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich	
	Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida)..	283
	Pardaboyev Doston	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari.....	286
	Xaydarova Mavluda Mo'yidinjon qizi	

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiqqa o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	390
<i>Asobayeva Noila Samatovna</i>	
Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish	395
<i>Axmedova Zebixon Siddikovna</i>	
Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar	399
<i>Boliyev Uchqun Ismatovich</i>	
Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts.....	402
<i>Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna</i>	
Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics	405
<i>Farkhod Kholmatov</i>	
Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni.....	413
<i>G'oibov Yusufali Buxoraliyevich</i>	
Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi	417
<i>G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna</i>	
1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili.....	420
<i>Haydarov Farhod Ilnazarovich</i>	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	423
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>	
Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	427
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	430
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoixon Zohidjon qizi</i>	
Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры	433
<i>Отажонов Ж. М., Мамарасулова М. А.</i>	
Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari.....	436
<i>Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna</i>	
Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages	440
<i>Muminova Feruza Muratdjanovna</i>	
Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari	443
<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi	447
<i>N. I. Xalilova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	450
<i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi	455
<i>O'tkirova Zuhraon Ahmedjanovna</i>	
Developing Listening and Speaking Skills in Middle School	458
<i>Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi</i>	
Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	461
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari.....	464
<i>Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari	467
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari.....	470
<i>Solijonova Mavluda Zokir qizi</i>	

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarning harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'rni.....	477
Tursunov Shaxzod Ramazonovich	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
Xalmatova Nasiba Bozorboyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari	485
Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
Дустова Дилдора Собиржановна	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
Imamova Nasiba Xurramovna	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
Нодира Азаматова	

NODAVLAT TA'LIM TASHKIOTLARINING MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Muminova Nargiza Sabitdjanovna

Maktabgacha ta'lim instituti

“Maktabgacha va musiqiy ta'lim” kafedrası dotsenti

orcid-0009-0008-3442-043X

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimida nodavlat ta'lim tashkilotlarining o'rni, ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nodavlat ta'lim muassasasi, maktabgacha ta'lim, xususiy sektor, ta'lim sifatini oshirish, rivojlanish tendensiyalari, pedagog kadrlar.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the role, significance, and development trends of non-governmental educational organizations in the preschool education system.

Key words: non-governmental educational organization, preschool education, private sector, improvement of education quality, development trends, teaching staff.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической точки зрения проанализированы роль, значение и тенденции развития негосударственных образовательных организаций в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: негосударственная образовательная организация, дошкольное образование, частный сектор, повышение качества образования, тенденции развития, педагогические кадры.

KIRISH

Ayni paytda aholining maktabgacha ta'lim xizmatlariga bo'lgan ehtiyojining ortib borishi ushbu sohada davlat bilan bir qatorda nodavlat ta'lim tashkilotlarining faol ishtirokini taqozo etmoqda. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari xizmatlarini diversifikatsiya qilish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi.

So'nggi yillarda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar natijasida ularning soni va qamrovi sezilarli darajada ortdi. Zamonaviy ta'lim dasturlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar, xorijiy tajribalardan foydalanish hamda bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar ushbu muassasalarning ustuvor jihatlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rnini o'rganish va ularning rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati masalasi mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli jihatlardan tadqiq etilgan. Xususan, maktabgacha ta'limni rivojlantirish, unda davlat va nodavlat sektor hamkorligini kuchaytirish, ta'lim sifati va qamrovini oshirish masalalari ilmiy ishlar markazida bo'lib kelmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tizimida davlat va nodavlat sektor o'rtasidagi hamkorlik masalasi mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan^[5]. Xususan, mahalliy tadqiqotlarda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish orqali ta'lim bilan qamrovni kengaytirish va ta'lim sifatini oshirish mumkinligi asoslab berilgan^[6].

Shuningdek, pedagogik va psixologik yo'nalishdagi adabiyotlarda nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan innovatsion ta'lim texnologiyalari, individual yondashuv, bolalarning ijodiy va intel-

lektual salohiyatini rivojlantirish usullari tahlil qilingan. Ayrim tadqiqotlarda xususiy bog'chalarda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda zamonaviy metodikalar va xorijiy tajribalardan foydalanish ijobiy natijalar berayotgani ko'rsatib o'tilgan.

Xorijiy tadqiqotlarda nodavlat sektorning maktabgacha ta'lim tizimidagi ishtiroki davlat-xususiy sheriklik asosida samarali tashkil etilganda ta'lim sifati va ommabopligi oshishi isbotlangan ^[7]. OECD va UNESCO hisobotlarida nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim institutsional mexanizm sifatida baholangan ^[7; 8].

Xorijiy adabiyotlarda esa nodavlat sektorning maktabgacha ta'lim tizimidagi ishtiroki, davlat-xususiy sheriklik modellari, raqobat muhitining ta'lim sifatiga ta'siri masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotchilar nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat tizimiga qo'shimcha imkoniyat sifatida qaralib, ta'lim xizmatlarining ommabopligi va xilma-xilligini ta'minlashda muhim omil ekanini ta'kidlaydilar.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Biroq, ularning faoliyatini takomillashtirish, ta'lim sifati ustidan nazoratni kuchaytirish va davlat standartlariga muvofiqligini ta'minlash masalalari qo'shimcha ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tizimi har qanday davlatning ta'lim siyosatida muhim bo'g'in hisoblanib, bolaning shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, bolaning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida 3–7 yosh davri eng muhim bosqich hisoblanadi ^[9]. Shu bois maktabgacha ta'lim sifatini oshirish davlat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan ^[1].

Globalashuv, raqamli iqtisodiyot va innovatsion taraqqiyot sharoitida ta'lim xizmatlariga bo'lgan talabning oshib borishi maktabgacha ta'lim tizimida institutsional islohotlarni talab etmoqda.

Mazkur jarayonda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari (NMTT) ta'lim bozorining muhim ishtirokchisi sifatida shakllanib, ta'lim qamrovini kengaytirish, sifatni oshirish va ta'lim xizmatlarini diversifikatsiya qilishda strategik ahamiyat kasb etmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari—bu davlat ta'lim standartlari asosida faoliyat yurituvchi, biroq mulkchilik shakli jihatidan xususiy yoki nodavlat tashkilotlar hisoblanuvchi ta'lim sub'ektlaridir. Ularning institutsional mohiyati quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

- ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash;
- ta'lim jarayonida innovatsion boshqaruv va pedagogik texnologiyalarni joriy etish;
- ta'lim xizmatlarining sifatini nazorat qilish va ichki monitoring tizimini shakllantirish;
- ta'lim jarayoni ishtirokchilari (pedagog – bola – ota-ona) o'rtasida samarali kommunikatsiya muhitini yaratish.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining institutsional rivojlanishi ta'lim tizimida plyuralizm va variativlikni ta'minlaydi.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari rivojlanishining iqtisodiy asoslari quyidagilardan iborat:

- xususiy investitsiyalarni jalb etish orqali ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish;
- ta'lim xizmatlari bozorida samarali moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish;
- davlat-xususiy sheriklik (Public-Private Partnership) asosida barqaror moliyalashtirish modellarini shakllantirish.

Ijtimoiy jihatdan esa NMTTlar:

- aholining maktabgacha ta'limga bo'lgan ehtiyojini qondirish;
- bolalarni ijtimoiylashtirish va erta rivojlantirish;
- ota-onalarning mehnat bozorida faol ishtirok etishiga sharoit yaratish kabi vazifalarni bajaradi.

Pedagogik va psixologik yo'nalishdagi tadqiqotlarda esa nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalar, individual yondashuv hamda bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan metodikalar samarali ekani ta'kidlangan ^[10]. Ayniqsa, Montessori, STEAM va Reggio Emilia model-

larining maktabgacha ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi bolalarning mustaqil fikrlash va ijtimoiy faolligini oshirayotgani qayd etilgan ^[8].

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini ta'minlash quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

- kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
- STEAM, Montessori, Reggio Emilia, HighScope kabi xalqaro pedagogik modellar elementlarini integratsiya qilish;
- ta'lim natijalarini baholashning formative assessment va summative assessment usullaridan foydalanish;
- ichki sifat nazorati va ta'lim auditi tizimini joriy etish.

Bu mexanizmlar ta'lim jarayonining natijadorligi va bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

Nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagog kadrlar inson kapitali sifatida qaraladi. Shu bois:

- pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi (Continuous Professional Development – CPD);
- pedagogik refleksiya va self-assessment ko'nikmalarini shakllantirish;
- raqamli va innovatsion kompetensiyalarni rivojlantirish;
- pedagoglarni motivatsiyalash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish
- ta'lim sifatini oshirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli transformatsiya jarayonlari jadalashmoqda. Xususan:

- elektron kundalik va ta'lim platformalaridan foydalanish;
- raqamli didaktik resurslar va multimedia vositalarini joriy etish;
- masofaviy pedagogik maslahatlar va ota-onalar bilan onlayn hamkorlik mexanizmlari ta'lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini oshiradi.

Shu bilan birga, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda:

- ta'lim sifatini tashqi baholash va akkreditatsiya mexanizmlarining etarli darajada takomillashmaganligi;
- pedagog kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimidagi nomutanosibliklar;
- metodik ta'minotning yagona standartlar asosida shakllanmaganligi.

Tahlil natijalariga ko'ra, nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari ta'lim xizmatlarining xilma-xilligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ularda zamonaviy o'quv dasturlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar, xorijiy tajribalarga asoslangan ta'lim metodikalari qo'llanilmoqda. Bu esa bolalarning intellektual, ijtimoiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tizimidagi o'rni bo'yicha tahlil jadvali

No	Tahlil yo'nalishi	Asosiy holat	Natija va xulosa
1	Ta'lim bilan qamrov	Davlat bog'chalarida o'rinlar cheklangan	Nodavlat MTT qamrovni kengaytirishga xizmat qilmoqda
2	Ta'lim sifati	Sifat muassasalar kesimida turlicha	Raqobat muhiti sifati oshishiga ijobiy ta'sir qilmoqda
3	Ta'lim dasturlari	Zamonaviy va innovatsion dasturlar qo'llanilmoqda	Bolalarning intellektual va ijodiy rivojlanishi kuchaymoqda
4	Kadrlar salohiyati	Ayrim muassasalarda malaka etarli emas	Pedagog kadrlar tayyorlashni kuchaytirish zarur
5	Moddiy-texnika baza	Ko'p hollarda zamonaviy talablarga javob beradi	Ta'lim jarayoni samaradorligi oshmoqda
6	Davlat nazorati	Nazorat mexanizmlari to'liq takomillashmagan	Sifatni ta'minlash uchun monitoringni kuchaytirish lozim
7	Davlat qo'llab-quvvatlashi	Imtiyozlar va ShHT mexanizmlari mavjud	Nodavlat sektor rivoji jadallashmoqda

Shu bilan birga, tahlil jarayonida ayrim muammolar ham aniqlandi. Xususan, nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari o'rtasida ta'lim sifati bo'yicha farqlar mavjud bo'lib, barcha muassasalarda davlat ta'lim standartlariga to'liq rioya etilmasligi holatlari uchrab turadi. Kadrlar malakasining etarli emasligi, ta'lim jarayoni ustidan monitoring va nazorat mexanizmlarining kam samaradorligi ham ushbu sohada echimini kutayotgan masalalardan hisoblanadi.

Tahlil natijalari shuni ham ko'rsatadiki, davlat tomonidan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari (imtiyozlar, litsenziyalash tartibini soddalashtirish, davlat-xususiy sheriklik) sohaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi oshmoqda va sog'lom raqobat muhiti shakllanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, olingan natijalar nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Ularning faoliyatini samarali tashkil etish, ta'lim sifatini oshirish va davlat ta'lim siyosati bilan uyg'unlashtirish orqali maktabgacha ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari maktabgacha ta'lim tizimining institutsional barqarorligi, sifatli inson kapitali shakllanishi va innovatsion ta'lim muhitini yaratishda muhim o'rin tutadi. Ularning rivojlanishi ta'lim tizimida raqobat muhitini kuchaytiradi, ta'lim xizmatlarining sifat va samaradorligini oshiradi. Shu bois mazkur yo'nalishda kompleks ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish, boshqaruv va sifat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mavzudan kelib chiqib takliflar ishlab chiqdik. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati ustidan monitoringni kuchaytirish, pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, Davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish, ta'lim dasturlarini yagona standartlar asosida muvofiqlashtirish, innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun imtiyozli shart-sharoitlar yaratish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ota-onalar uchun ma'rifiy seminarlar, ochiq muloqotlar tashkil etish orqali ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentyabrdagi PQ–3305-son qarori “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ–4312-son qarori “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-son qarori “Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risida”.
4. Abdurahmonov Q.X. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: “Fan”, 2020. – 256 b.
5. Jo'rayeva N.J. Maktabgacha ta'lim tizimida davlat va nodavlat sektor hamkorligining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati // Pedagogik ta'lim jurnali. – 2021. – №4. – B. 45–49.
6. Rahmatova D.M. Nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini ta'minlash mexanizmlari // Zamonaviy ta'lim. – 2022. – №2. – B. 62–66.
7. OECD. Early Childhood Education and Care Policy Review. – Paris: OECD Publishing, 2019.
8. UNESCO. Global Education Monitoring Report: Early Childhood Care and Education. – Paris, 2021.
9. Heckman J.J. The Economics of Early Childhood Investment // American Economic Review. – 2018. – Vol. 108(2). – P. 307–330.
10. Montessori M. The Absorbent Mind. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.